

Rapportering volgens de IASC-standaards

Effecten van verschillen tussen Nederlandse en IASC verslaggevingsgrondslagen

Drs. C.A. Arnold en Drs. H.N.M. van der Voorn

1 Inleiding¹

Vanaf de jaren '60 is de harmonisatie van de jaarverslaggeving internationaal op gang gekomen, mede als gevolg van de internationalisering van bedrijfsleven en kapitaalmarkten. Met name door de toegenomen betekenis van internationale kapitaalmarkten is de behoefte, van gebruikers van financiële informatie die zich op deze markten richten, aan vergelijkbaarheid van financiële informatie vergroot. In dit verband verstaan wij onder harmonisatie het volgende: De coördinatie van de door organisaties gebruikte accountingmethoden, voorzover die leidt tot financiële verslaggeving waarin gelijke transacties en gebeurtenissen op een (meer) gelijke manier worden weergegeven.²

In het internationale harmonisatieproces speelt het International Accounting Standards Committee (IASC) een belangrijke rol. Deze in 1973 opgerichte organisatie houdt zich bezig met het uitvaardigen van Standaards op het gebied van de financiële verslaggeving van instellingen. Tot en met december 1993 heeft het IASC 31 standaards goedgekeurd en uitgegeven, waarvan er 29 nog steeds gelden.³

Het IASC kan de naleving van de door haar uitgevaardigde standaards zelf niet afdwingen. Praktisch kunnen de IASC-regels (standaards) voor de financiële verslaggeving van ondernemingen van belang worden doordat andere regelgevende instanties zich bij de regels van het IASC zouden aansluiten zodat de regels afdwingbaar worden. Dat zou in ons land op de volgende wijzen kunnen gebeuren:

- aanpassing van de wetgeving;
- opname in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving;
- via de Stichting Toezicht op het Effectenverkeer, c.q. de Amsterdamse Effectenbeurs door wijziging van het fondsenreglement voor ter beurze genoteerde Nederlandse ondernemingen.

In dit kader hebben wij een onderzoek verricht naar de mate waarin en op welke punten de Nederlandse regelgeving (zowel de wetgeving als de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) en de praktijk van de verslaggeving van grote Nederlandse ondernemingen, afwijkt van de meest recente IASC-regels. In dit artikel wordt van dat onderzoek verslag gedaan.

Allereerst volgt in paragraaf 2 de doelformulering, de afbakening en de opzet van het onderzoek. Vervolgens worden in paragraaf 3 de verschillen tussen de Nederlandse regelgeving en de IASC-standaards aangegeven. Paragraaf 4 behandelt de opzet en resultaten van het onderzoek naar de praktijk van de verslaggeving van grote Nederlandse ondernemingen, waarbij de onderzoeksresultaten zowel per verschilpunt als per onderneming worden aangegeven. Tot slot vindt er in paragraaf 5 een evaluatie plaats.

Drs. C.A. Arnold studeerde economie en studeert accountancy aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Kosten- en Winstvraagstukken van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Vrije Universiteit.

Drs. H.N.M. van der Voorn verricht economisch advieswerk op no-cure/no-pay basis en volgt de post-doctorale accountancy opleiding aan de Vrije Universiteit.

2 Doelformulering, afbakening en onderzoeksopzet

Doel van het onderzoek was nagaan in hoeverre de Nederlandse regelgeving en de verslaggevingspraktijk van grote Nederlandse ondernemingen afstaat van de IASC-regels. Men krijgt aldus inzicht in de punten waarop en de mate waarin de Nederlandse regelgeving moet worden aangepast, indien de IASC-standaards in de regelgeving zouden worden geïmplementeerd. Tevens krijgt men inzicht in de aanpassingen die grote Nederlandse ondernemingen in hun financiële verslaggeving moeten doorvoeren, indien Nederlandse regelgevende organisaties de IASC-regels als uitgangspunt nemen. Het onderzoek is verdeeld in twee fasen.

In de *eerste fase van het onderzoek*, die beschreven is in paragraaf 3, is vastgesteld welke verschillen er bestaan tussen de Nederlandse wetgeving (zoals vermeld in Titel 9 BW2) en de meest recente (Ontwerp-) Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving⁴ enerzijds, en de meest recente Standaards en Exposure Drafts, uitgevaardigd door het IASC, anderzijds.⁵ Hierbij komen de punten ten aanzien van de financiële verslaggeving naar voren, die in de Nederlandse regelgeving (nog) zijn toegestaan en die in de Standaards en Exposure Drafts niet langer zijn toegestaan.

De (Ontwerp-) Richtlijnen hebben geen bindende kracht, zoals de voorschriften van de wet die wel hebben. De Richtlijnen, in het bijzonder de daarin opgenomen Stellige Uitspraken (SU), dragen echter in het algemeen bij aan het door de wet vereiste inzicht in vermogen en resultaat, zodat verwacht mag worden dat van de Stellige Uitspraken slechts afgeweken zal worden indien daarvoor gegronde redenen zijn.⁶ Dit neemt niet weg dat de onderzochte ondernemingen ook op de punten waarin de IASC-standaards en de Nederlandse regelgeving *niet* van elkaar verschillen, toch wel van deze regels kunnen afwijken. Wij hebben deze punten niet systematisch onderzocht.

De Exposure Drafts die door het IASC zijn uitgegeven hebben niet dezelfde status als de Standaards. Indien meegenomen in het onderzoek, bevatten de Exposure Drafts echter de meest recente wijzigingen op de tot dan toe bestaande Standaards. Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, zijn tot nu toe door het IASC 31 Standaards

(waarvan er 29 nog gelden) en tevens een aantal Exposure Drafts uitgevaardigd.

In de eerste fase van het onderzoek is gebleken dat een aantal Standaards niet significant afwijkt van de Nederlandse wetgeving en de Richtlijnen. Tevens bleek dat met betrekking tot een aantal eisen uit de Standaards niet met behulp van de jaarrekening en jaarverslag kon worden vastgesteld, of de betreffende onderneming hieraan voldeed. Het betreft vaak eisen aan de financiële verslaggeving waarvan niet uit de toelichting van jaarverslagen blijkt, hoe ondernemingen dit punt oplossen. De punten uit de Standaards zijn dan ook niet meegenomen in het onderzoek.

Een voorbeeld van zo'n punt betreft de verwerking van tekorten en overschotten van pensioenfondsen. Volgens de Nederlandse regelgeving (in casu: Richtlijnen) dient voor een tekort in het pensioenfonds een voorziening te worden gevormd. Een overschot in het pensioenfonds mag niet worden geactiveerd. Slechts indien er sprake is van een tekort of overschot dient verwerking daarvan in de jaarrekening plaats te vinden en pas als dit is gebeurd en is toegelicht kan men vaststellen of de verwerking conform de verslaggevingsregels is geschied.

Verder bevat IAS 30 een speciale regeling over banken. Deze Standaard hebben we niet meegenomen in het onderzoek omdat, zoals we reeds eerder hebben aangegeven, in het onderzoek slechts de niet-financiële beursgenoteerde ondernemingen zijn betrokken.

In de *tweede fase van het onderzoek*, beschreven in paragraaf 4, is vastgesteld of, en in welke mate, grote Nederlandse ondernemingen van de in ons land (nog) geldende keuzevrijheid gebruik hebben gemaakt. Met andere woorden, in welke mate doen grote Nederlandse ondernemingen in hun financiële verslaggeving datgene, wat zij volgens de IASC-standaards niet langer mogen doen?

De tweede fase van het onderzoek is beperkt gebleven tot de jaarrekeningen en jaarverslagen over 1992 van 26 grote Nederlandse niet-financiële ondernemingen die op 31 december 1992 aan de Amsterdamse beurs waren genoteerd. De 26 ondernemingen betreffen de op 31 december 1992

Kader 1: Overzicht van de in het onderzoek betrokken ondernemingen

1 Ahold	6 Elsevier	11 Hunter Douglas	16 Nedlloyd	21 Stork	26 Wolters Kluwer
2 Akzo	7 Fokker	12 Internatio Muller	17 Océ vd Grinten	22 Unilver	27 Ballast Nedam
3 Bols	8 Gist Brocades	13 KLM	18 Pakhoed	23 VNU	28 HBG
4 CSM	9 Heineken	14 KNP-BT	19 Philips	24 v. Ommeren	29 Volker Stevin
5 DSM	10 Hoogovens	15 Koninklijke Olie	20 Polygram	25 Wessanen	

meest actieve (niet-financiële) fondsen. Drie grote bouwondernemingen zijn aan de onderzoekspopulatie toegevoegd. Kader 1 bevat een overzicht van de in het onderzoek betrokken ondernemingen.

3 Verschillen tussen de Nederlandse regelgeving en de IASC-standaards

3.1 Inleiding

In deze paragraaf is de *eerste fase* van het onderzoek beschreven, de fase waarin de verschillen tussen de Nederlandse regelgeving en de IASC-standaards (statements) zijn aangegeven, voorzover deze verschillen in het algemeen van belang zijn en tevens in principe te constateren zijn aan de hand van een jaarverslag c.q. jaarrekening. Aangegeven zijn de punten ten aanzien van de financiële verslaggeving, die volgens de Nederlandse wetgeving en Richtlijnen (nog) zijn toegestaan en die in de Standaards en de Exposure Drafts niet (langer) zijn toegestaan.

Bij elk verschil(punt) c.q. onderzoekspunt is aangegeven waar de eisen met betrekking tot de financiële verslaggeving in de Nederlandse wetgeving [artikel] en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving [(ontwerp-) richtlijn] en de IASC-standaards [paragraaf] zijn gevonden. Stellige Uitspraken in de Nederlandse Richtlijnen zijn aangegeven met een ** en Ontwerp Richtlijnen met een #.

3.2 De verschillen

IAS 2 Inventories (november 1993)

2.11.5 Toelichting betreffende voorraden (afl. 5, oktober 1986)

1 Volgens de Nederlandse Richtlijnen dient bij het gebruik van LIFO bij voorraadwaardering de actuele waarde in de balans of in de toelichting te worden opgenomen [RJ 2.11.504*].

De *Standaard* verplicht bij het gebruik van de LIFO-methode bij voorraadwaardering een reconciliatie naar FIFO te maken [paragraaf 36]. Het verschil tussen deze eisen is gering, omdat de waarde van de voorraad volgens FIFO veelal de actuele waarde van de voorraad benadert.

IAS 7 Statement of Changes in Financial Position (october 1992)

4.20# Het kasstroomoverzicht (afl. 13, november 1993)

2 De Nederlandse wet verplicht niet tot opname van een kasstroomoverzicht. De Richtlijn beveelt opname van een kasstroomoverzicht aan [RJ 4.20.104].

De *Standaard* verplicht tot opname van een kasstroomoverzicht [paragraaf 1]. Een kasstroomoverzicht verschilt van een 'traditionele' SHBM. Dit is een SHBM op basis van mutaties van balansposten aangevuld met gegevens uit de resultatenrekening.

3 Volgens de Nederlandse Richtlijnen mag het betaalde dividend opgenomen worden in een aparte kasstroom-categorie [RJ 4.20.212].

De *Standaard* bevat de verplichting het betaalde dividend op te nemen onder kasstromen uit operationele activiteiten of onder de kasstromen uit financieringsactiviteiten [paragraaf 34].

4 De in de geconsolideerde deelnemingen aanwezige geldmiddelen mogen volgens de Nederlandse Richtlijnen in mindering worden gebracht op de aankoopprijs c.q. verkoopprijs [RJ 4.20.217]. Tevens is het toegestaan deze geldmiddelen afzonderlijk te vermelden, als onderdeel van de aansluiting tussen de netto-kasstroom en de balansmutatie van de geldmiddelen [RJ 4.20.217].

De *Standaard* stelt verplicht dat in het overzicht van kasstromen de aankoopprijs c.q. verkoopprijs *exclusief* de geldmiddelen van de verworven c.q. afgestoten dochtermaatschappijen en business units moet worden getoond [paragraaf 42]. Vervolgens dienen de geldmiddelen van deze

maatschappijen apart te worden getoond [paragraaf 40c en paragraaf 41].

IAS 8 Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies (november 1993)

2.71.2 Het onderscheid tussen baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening enerzijds en de buitengewone baten en lasten anderzijds (afl. 11, juni 1991)

5 Baten en lasten zijn volgens de Nederlandse wetgeving buitengewoon indien ze *niet* voortvloeien uit gewone bedrijfsuitoefening [Art. 377.7]. De volgende bate c.q. last *dient* volgens de Richtlijnen te worden opgenomen onder de buitengewone baten en lasten:

- het cumulatieve effect van een stelselwijziging (indien dat niet als een rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen wordt verwerkt) [RJ 2.71.210];

Opname als buitengewone bate c.q. last is *mogelijk*:

- de winst c.q. verlies bij afstoting van deelnemingen [RJ 2.71.211];
- de lasten voortvloeiend uit reorganisaties of samenhangend met discontinuïteit [RJ 2.71.211].

Volgens de *Standaard* zijn baten en lasten slechts buitengewoon indien ze voortvloeien uit zeldzame gebeurtenissen of transacties [paragraaf 12]. Het in de voorgaande alinea gegeven eerste voorbeeld (cumulatief effect), behoort volgens de Standaard dan ook tot de gewone baten en lasten. Het resultaat op de afstoting van deelnemingen en de reorganisatielasten e.d. behoort volgens de Standaard vrijwel altijd tot de gewone baten en lasten. Slechts indien er sprake is van afstoting c.q. verkoop van een afzonderlijk, belangrijk *activiteitssegment* ('discontinued operations') en onder zeldzame omstandigheden (onteigening: zie hierna), is het toegestaan de resultaten tot de buitengewone baten en lasten te rekenen [paragraaf 21]. Voorbeelden van buitengewone baten en lasten volgens de Standaard zijn [paragraaf 14]:

- onteigening van activa;
- een aardbeving of een andere natuurramp.

Dit betekent dat vrijwel alle baten en lasten van een onderneming het gevolg zijn van gewone gebeurtenissen en transacties [paragraaf 12]. De

definitie van 'buitengewoon' is volgens de Standaard derhalve *aanzienlijk* restrictiever dan volgens de Nederlandse wetgeving.

IAS 11 Construction Contracts (november 1993)
2.11.4# Onderhanden projecten in opdracht van derden (afl. 13, november 1993)

6 Bij winstneming op onderhanden (bouw)-projecten kunnen twee methoden worden onderscheiden:

- winstneming naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van het werk ('Percentage of Completion'-methode);
- winstneming bij oplevering c.q. voltooiing van het werk ('Completed Contract'-methode).

In de Nederlandse wetgeving is geen speciale regeling voor bouwcontracten opgenomen. Wel is volgens de Nederlandse wetgeving *wenselijk* opbrengsten en winsten te verantwoorden nadat het project is gereedgekomen ('Completed Contract'). Deze methode sluit het beste aan op het voorzichtigheids- annex realisatiebeginsel [Art. 384.2]. Volgens Van Hoepen is deze uitleg echter te eng en het voldoet aan de voorwaarde van een betrouwbare schatting van de resterende kosten en opbrengsten zou reeds voldoende zijn voor toepassing van de 'Percentage of Completion'-methode onder de Nederlandse wet.⁷ De Nederlandse Ontwerp-Richtlijn 2.11.4 stelt dat, indien de winst op de reeds verrichte prestaties voor het (bouw)project op verantwoorde wijze kan worden bepaald, de winst dient te worden genomen naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van het werk ('Percentage of Completion'). Als niet aan de voorgaande voorwaarde is voldaan dient de winst geheel te worden verantwoord in het boekjaar waarin het (bouw)project wordt opgeleverd ('Completed Contract') [RJ 2.11.406].

Volgens de *Standaard* is de 'Completed Contract'-methode niet toegestaan [paragraaf 22]. Indien niet aan de voorwaarden voor toepassing van de 'Percentage of Completion'-methode is voldaan, dienen opbrengsten slechts te worden verantwoord voorzover de opgetreden kosten worden terugverdiend [paragraaf 32]. De kosten van het project dienen te worden genomen in de periode waarin zij optreden [paragraaf 32].

IAS 14 Reporting financial information by segment (july 1981)

2.71.6 Netto-omzet en detaillering van de netto-omzet en het bedrijfsresultaat (afl. 12, mei 1992, editie november 1993)

7 Volgens de Nederlandse wetgeving dient met behulp van cijfers inzicht te worden gegeven in de mate waarin de verschillende soorten werkzaamheden aan de netto-omzet bijdragen, indien de inrichting van het bedrijf van de rechtspersoon is afgestemd op werkzaamheden in verschillende bedrijfstakken [Art. 380.1]. Tevens moet de netto-omzet worden gesplitst naar de onderscheiden geografische gebieden waarin de rechtspersoon goederen en diensten levert [Art. 380.2]. Voorts *beveelt* de Nederlandse Richtlijn *aan*, indien dit het inzicht verbetert, informatie te verschaffen met betrekking tot:

- 1 Het (bedrijfs)resultaat per bedrijfstak en per geografisch gebied [RJ 2.71.617].
- 2 De activa per bedrijfstak en per geografisch gebied [RJ 2.71.621].
- 3 De grondslagen voor de prijsbepaling van de interne omzet [RJ 2.71.619].

De *Standaard* gaat verder dan de twee eisen in de Nederlandse wetgeving (Art. 380.1 en 2): de omzet of andere exploitatie-inkomsten, *gespecificeerd naar omzet derden en interne omzet* (onderzoekspunt 7.1), dient te worden verstrekt voor iedere bedrijfstak en ieder geografisch onderdeel waarover verslag wordt gegeven [paragraaf 22a]. Daarnaast *verplicht* de *Standaard* tot het verschaffen van de informatie die in de Nederlandse Richtlijnen wordt aanbevolen [paragraaf 22b, c en d] (onderzoekspunten 7.2, 7.3 en 7.4). Overigens dient te worden opgemerkt dat de IASC-Board herziening van deze *Standaard* in haar werkprogramma heeft opgenomen.⁸

IAS 17 Accounting for leases (september 1982)

1.05.1 Criteria voor opname van activa en passiva (afl. 1, januari 1984, editie juni 1988)

8 In de Nederlandse wetgeving zijn een tweetal bepalingen te vinden die in relatie kunnen worden gebracht met leasing. *Ten eerste* dient de onderneming te vermelden tot welke belangrijke, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen de onderneming voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, zoals die welke uit langlopende (lease)overeenkomsten voortvloeien [Art. 381].

Ten tweede dient de onderneming aan te geven voor welke schulden zakelijke zekerheid is gesteld en in welke vorm dat is geschied [Art. 375.3].

Ook de Nederlandse Richtlijnen bevatten een tweetal vereisten met betrekking tot het tot uitdrukking brengen van leasing in de jaarrekening van de lessee ('huurder'), namelijk:

- 1 In geval van financial leasing dient in de balans of toelichting tot uitdrukking te worden gebracht dat de onderneming geen juridisch eigenaar is [RJ 1.05.125*].
- 2 In geval van operational leasing dient in de toelichting hieromtrent een mededeling te worden gedaan [RJ 1.05.126*].

Volgens de *Standaard* dient in de jaarrekening van de lessee het volgende te worden opgenomen:

- 1 Het activabedrag dat betrekking heeft op financial leasing. Tevens dienen de leaseverplichtingen apart van overige verplichtingen te worden opgenomen, waarbij onderscheid tussen korte- en lange-termijnverplichtingen dient te worden gemaakt [paragraaf 57].
- 2 Verplichtingen uit hoofde van minimaal te betalen leasetermijnen (operational of financial leasing) met een looptijd van langer dan één jaar dienen beknopt te worden vermeld, met de bedragen en de periode(n) waarin ze vervallen [paragraaf 58].
- 3 Vermelding dient te geschieden van de belangrijkste financiële beperkingen, voortzettingen rechten, kooprechten, voorwaardelijke huurtermijnverplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen uit de leaseovereenkomst [paragraaf 59].

Volgens de *Standaard* wordt derhalve een grotere mate van 'disclosure' vereist dan volgens de Nederlandse wetgeving en de Richtlijnen. In het kader van de tweede fase van het onderzoek (zie paragraaf 4.2) dient te worden opgemerkt dat de derde eis (vermelding van de belangrijkste financiële rechten en beperkingen) niet met behulp van de jaarrekening en jaarverslag is vast te stellen (zie ook paragraaf 2.). Derhalve zijn slechts de eerste twee eisen volgens de *Standaard* in de tweede fase van het onderzoek betrokken (onderzoekspunten 8.1 en 8.2).

IAS 18 Revenue (november 1993)

2.11.4# Onderhanden projecten in opdracht van derden (afl. 13, november 1993)

9 De wetgeving en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in Nederland kennen voor opbrengsten en winstverantwoording uit dienstentransacties dezelfde regeling als voor goederentransacties. Derhalve is het volgens de Nederlandse wetgeving net als bij goederentransacties, wenselijk opbrengsten en winsten te nemen nadat het project is gereedgekomen ('Completed Contract'). Deze methode sluit het beste aan op het voorzichtigheids- annex realisatiebeginsel [Art. 384.2]. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan (zie verschilpunt 6.) dient volgens de Nederlandse Richtlijnen de 'Percentage of Completion'-methode te worden toegepast. In de andere gevallen dient de 'Completed Contract'-methode te worden toegepast [RJ 2.11.406].

Volgens de *Standaard* is de 'Completed Contract'-methode niet toegestaan [paragraaf 20 en paragraaf 26].

IAS 19 Retirement Benefit Costs (december 1992)

2.53.3 Pensioenvoorzieningen (afl. 13, november 1993)

10 Volgens de Nederlandse Richtlijnen dient onvoorwaardelijke backservice, voor zover niet reeds gefinancierd, in de balans te worden opgenomen [RJ 2.53.311*]. Het is dus toegestaan onvoorwaardelijke backservice welke reeds is gefinancierd onmiddellijk ten laste van het resultaat te brengen.

De *Standaard* stelt dat (onvoorwaardelijke) backservice (gefinancierd en niet gefinancierd) dat betrekking heeft op *bestaande* werknemers, verdeeld dient te worden over toekomstige jaren [paragraaf 28]. Backservice welke betrekking heeft op reeds *gepensioneerden* dient in de resultatenrekening te worden opgenomen [paragraaf 38].

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (november 1993)

1.03.9 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta's (afl. 4, april 1986, editie oktober 1986)

11 Langlopende transacties zonder dekking van koersrisico dienen volgens de Nederlandse Richtlijnen te worden omgerekend tegen de koers per balansdatum, oftewel de eindkoers. Verschillen

tussen de eindkoers en de koers per transactiedatum dienen in de resultatenrekening te worden verwerkt [RJ 1.03.909-910]. Het is echter toegestaan om *koerswinsten* over de toekomstige looptijd van de transactie te verdelen [RJ 1.03.910].

Volgens de *Standaard* dienen *alle* koersverschillen op langlopende transacties zonder dekking van koersrisico direct in het resultaat te worden opgenomen [paragraaf 15].

12 De Nederlandse Richtlijnen schrijven met betrekking tot koersverschillen op langlopende transacties met dekking voor koersrisico het volgende voor. Koerswinsten, oftewel het verschil tussen de termijnkoers en de contantkoers, dienen systematisch over de looptijd van de termijnaffaire aan de resultaten te worden toegerekend [RJ 1.03.911*]. *Koersverliezen* moeten in principe direct ten laste van het resultaat worden gebracht in de periode waarin de koersverschillen zijn ontstaan [RJ 1.03.909*]. Toegestaan is echter de koersverliezen systematisch over de looptijd van de termijnaffaire aan de resultaten toe te rekenen (conform koerswinsten) [RJ 1.03.911].

In IAS 21 wordt vermeld dat 'hedge accounting' betreffende posten (transacties) in vreemde valuta zal worden behandeld in een nog uit te brengen internationale standaard betreffende Financiële Instrumenten [paragraaf 14]. In *Exposure Draft 48 'Financial Instruments'* (januari 1994) is, evenals in E44 'The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates', de verplichting opgenomen om zowel koerswinsten als koersverliezen op systematische wijze over de looptijd van het termijncontract te verdelen [E44:paragraaf 28].

13 De resultatenrekening van een zelfstandige buitenlandse eenheid dient volgens de Nederlandse Richtlijnen te worden omgerekend tegen hetzij de koers per balansdatum (eindkoers), hetzij tegen de gemiddelde koers [RJ 1.03.919].

De *Standaard* verplicht de resultatenrekening van een zelfstandige buitenlandse eenheid om te rekenen tegen koersen per transactiedatum, hetgeen neerkomt op de gemiddelde koers [paragraaf 30b].

IAS 22 Business Combinations (november 1993)
2.03.2 Financiële vaste activa (afl. 9, juni 1990, editie mei 1992)

14 De Nederlandse wetgeving en de Richtlijnen

staan toe om goodwill rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen te brengen [Art. 389.4 en RJ 2.03.220].

De *Standaard* verplicht tot het activeren en afschrijven van goodwill. Men mag derhalve goodwill niet rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen boeken [paragraaf 40].

15 Indien goodwill wordt geactiveerd dient men volgens de Nederlandse wetgeving over de economische gebruiksduur af te schrijven, met een maximum van 5 jaar. Indien men echter kan aantonen dat de economische gebruiksduur langer dan 5 jaar is, mag over deze langere periode worden afgeschreven [Art. 386.3].

Ook de *Standaard* stelt dat men dient af te schrijven over de economische gebruiksduur met een maximum van 5 jaar. Tevens geeft de standaard aan dat indien men kan aantonen dat de economische gebruiksduur langer dan 5 jaar is men over deze langere gebruiksduur mag afschrijven, echter deze afschrijvingsperiode mag niet langer dan 20 jaar zijn [paragraaf 42].

IAS 27 Accounting for Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries (june 1988)

2.03.3# Waardering van deelnemingen (afl. 9, juni 1990, editie 1992)

16 Volgens de Nederlandse wetgeving en de Richtlijnen is het toegestaan dochtermaatschappijen met sterk afwijkende bedrijfsactiviteiten die tot de groep behoren niet te consolideren, indien consolidatie strijdig is met het vereiste inzicht. De jaarrekening van deze dochtermaatschappij dient in de toelichting te worden opgenomen [Art. 406.3 en RJ 2.03.304]. Indien de sterk afwijkende activiteiten in belangrijke mate worden uitgeoefend in verkeer met andere groepsmaatschappijen, leidt consolidatie niet tot strijdigheid met het vereiste inzicht en dient segmentatie ter verschaffing van het vereiste inzicht te worden toegepast [RJ2.03.304*].

De *Standaard* stelt dat *alle* dochtermaatschappijen dienen te worden geconsolideerd [paragraaf 28], met twee uitzonderingen [paragraaf 29]:

- 1 De zeggenschap over de dochtermaatschappij is tijdelijk bedoeld, men wil de dochter in de nabije toekomst afstoten;
- 2 Indien de dochtermaatschappij onder zware lange-termijn restricties opereert, die significante invloed hebben op de mogelijkheid

fondsen naar de moedermaatschappij te transfereren.

Het niet consolideren van dochtermaatschappijen uit hoofde van sterk afwijkende bedrijfsactiviteiten is (dus) niet toegestaan. In geval van sterk afwijkende bedrijfsactiviteiten schrijft de *Standaard* naast consolidatie van deze dochtermaatschappijen tevens segmentatie in de toelichting aanvullend voor [paragraaf 12].

4 Resultaten van het onderzoek naar de verslaggevingspraktijk

4.1 Inleiding

In deze paragraaf is de *tweede fase* van het onderzoek beschreven, de fase waarin de praktijk van de verslaggeving van 26 grote Nederlandse niet-financiële ondernemingen is onderzocht, die op 31 december 1992 aan de Amsterdamse beurs waren genoteerd. Drie grote bouwondernemingen zijn aan de onderzoekspopulatie toegevoegd. Aangegeven is of, en in welke mate, de onderzochte ondernemingen van de in ons land toegestane, maar volgens de IASC-regels niet langer toegestane keuzemogelijkheden, oftewel de onderzoeks- c.q. verschilpunten (zie paragraaf 3.2), gebruik hebben gemaakt.

In de tweede fase van het onderzoek hebben we telkens twee stappen gemaakt. *Allereerst* is nagegaan of uit de jaarrekening en het jaarrapport van de onderneming kon worden opgemaakt of het onderzoeks- c.q. verschilpunt van toepassing was op de financiële verslaggeving van de betreffende onderneming. Als kon worden vastgesteld dat het onderzoeks- c.q. verschilpunt *niet* van toepassing was op de verslaggeving van de onderneming, dan is bij het betreffende punt en de betreffende onderneming een 'NVT' geplaatst. Indien het van toepassing zijn van het onderzoeks- c.q. verschilpunt *niet* kon worden vastgesteld, is bij het betreffende onderzoekspunt en de betreffende onderneming een 'O' geplaatst.

Vervolgens is bij die onderzoeks- c.q. verschilpunten waarvan met behulp van het jaarrapport kon worden vastgesteld dat het van toepassing was op de betreffende onderneming nagegaan of de ondernemingen voldeden aan de eis (het onderzoeks- c.q. verschilpunt) volgens de IASC-

standaard. Als dit wel respectievelijk niet het geval was is bij het betreffende punt en de betreffende ondernemingen een 'V', respectievelijk een 'NV' geplaatst. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in kader 2 (zie p. 241).

4.2 Onderzoeksresultaten per verschilpunt

IAS 2 Inventories (november 1993)

2.11.5 Toelichting betreffende voorraden (afl. 5, oktober 1986)

1 Vrijwel alle ondernemingen waarden hun voorraden tegen historische kosten. HEINEKEN, HOOGOVS en VNU waarden hun voorraden tegen actuele waarde, waarbij VNU tevens vermeldt dat het verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs van haar voorraden verwaarloosbaar klein is. Een elftal ondernemingen vermeldt specifiek dat de FIFO-methode wordt toegepast. FOKKER en KLM hanteren een systeem van gemiddelde (aanschaffings)prijzen. KONINKLIJKE OLIE gebruikt naast FIFO in beperkte mate de LIFO-methode, waarbij in de toelichting een reconciliatie naar FIFO wordt gemaakt. Van de overige ondernemingen kon uit de jaarrekening niet worden opgemaakt volgens welk systeem (FIFO, LIFO, Gewogen Gemiddelde Prijzen of een ander systeem) zij de voorraad waardeerden.

Implementatie van de *Standaard* in ons land zou dus in ieder geval voor elf onderzochte ondernemingen niet tot wijzigingen in hun financiële verslaggeving behoeven te leiden.

IAS 7 Statement of Changes in Financial Position (november 1993)

4.20# Het kasstroomoverzicht (afl. 13, november 1993)

2 Alle ondernemingen hebben een kasstroomoverzicht of een traditionele SHBM opgenomen. BOLS, FOKKER, GIST BROCADES, HEINEKEN, HUNTER DOUGLAS, INTERNATIO MULLER en VAN OMMEREN stellen een traditionele SHBM op, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen herkomst en besteding van middelen. BOLS, HEINEKEN en INTERNATIO MULLER nemen naast de herkomst en bestedingscategorieën tevens een categorie 'financiering' op.

Implementatie van de *Standaard* zou voor deze ondernemingen in die zin aanpassing van hun jaarrekening vergen, dat zij een kasstroomover-

zicht in plaats van een traditionele SHBM moeten opnemen.

3 Uit het jaarrapport van FOKKER, INTERNATIO MULLER, KLM en NEDLLOYD bleek dat zij in 1992 geen dividend hebben uitgekeerd. Derhalve is het onderzoekspunt niet van toepassing op deze ondernemingen. Bij BOLS, GIST BROCADES, HEINEKEN, HUNTER DOUGLAS en VAN OMMEREN staat het betaalde dividend onder de categorie 'bestedingen' (zie onderzoekspunt 2). HOOGOVS, PAKHOED, KNP-BT, KONINKLIJKE OLIE en UNILEVER nemen het betaalde dividend op in een aparte categorie. Aangezien de *Standaard* verplicht om het betaalde dividend op te nemen onder kasstromen uit operationele of financieringsactiviteiten, zou implementatie van de *Standaard* in Nederland voor bovenstaande tien ondernemingen aanpassing van hun financiële verslaggeving betekenen.

4 Veel ondernemingen vermelden in hun kasstroomoverzicht, in de kasstroom uit investeringsactiviteiten, een categorie 'verworven c.q. afgestoten deelnemingen'. Met behulp van het bestuursverslag en de toelichting op de jaarrekening viel veelal vast te stellen of er sprake was geweest van verworven c.q. afgestoten dochtermaatschappijen (conform de *Standaard*). De meeste van deze ondernemingen gaven echter niet de hoogte van de liquide middelen, aanwezig in de verworven c.q. afgestoten dochtermaatschappijen, aan. Een aantal ondernemingen, waaronder AHOLD, KNP-BT, PAKHOED en POLYGRAM, gaf aan dat zij in het overzicht van kasstromen de aankoopprijs exclusief de geldmiddelen van de verworven maatschappijen hebben opgenomen. Daarnaast specificeren AHOLD en KNP-BT in het kasstroomoverzicht respectievelijk de toelichting daarop, de liquide middelen aanwezig in de verworven c.q. afgestoten dochtermaatschappijen (hetgeen de *Standaard* vereist). UNILEVER verschaft in de toelichting de balansen van de verworven groepsmaatschappijen, met daarin opgenomen een categorie 'vlottende activa'.

Implementatie van de *Standaard* in Nederland zou dan ook voor veel in het onderzoek betrokken ondernemingen aanpassing van hun financiële verslaggeving betekenen.

IAS 8 Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies (november 1993)

2.71.2 Het onderscheid tussen baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening enerzijds en de buitengewone baten en lasten anderzijds (afl. 11, juni 1991)

5 De meeste van de onderzochte bedrijven nemen resultaten op verkochte deelnemingen en reorganisatielasten op onder de buitengewone baten en lasten, hetgeen niet is toegestaan volgens de Standaard. FOKKER en STORK rekenen alle baten en lasten tot de gewone baten en lasten. Uit de toelichting op de jaarrekening van de ondernemingen PHILIPS, UNILEVER en VAN OMME-REN blijkt dat zij hun buitengewone baten en lasten conform de Standaard definiëren. BOLS, CSM, KONINKLIJKE OLIE, OCÉ VD GRINTEN en POLYGRAM maken in hun geconsolideerde winst- en verliesrekening geen onderscheid naar gewone en buitengewone baten en lasten. Derhalve is het onderzoekspunt niet op de verslaggeving van deze ondernemingen van toepassing.

Implementatie van de *Standaard* zou bij veel van de onderzochte ondernemingen leiden tot aanpassing van hun jaarrekening.

IAS 11 Construction Contracts (november 1993)
2.11.4# Onderhanden projecten in opdracht van derden (afl. 13, november 1993)

6 Voor de 26 onderzochte ondernemingen is de Standaard (en dus het onderzoekspunt) niet van toepassing, aangezien het geen bouwondernemingen zijn. Daarom is ten behoeven van dit punt de onderzoekspopulatie uitgebreid met een drietal bouwondernemingen, te weten BALLAST NEDAM, HBG en VOLKER STEVIN. HBG past de 'Percentage of Completion' methode toe bij de winst- en opbrengstverantwoording van projecten. BALLAST NEDAM en VOLKER STEVIN passen de 'Completed Contract' methode toe. Voor beide ondernemingen zou implementatie van de *Standaard* in Nederland derhalve aanpassing van de jaarrekening betekenen.

IAS 14 Reporting financial information by segment (july 1981)

2.71.6 Netto-omzet en detaillering van de netto-omzet en het bedrijfsresultaat (afl. 12, mei 1992, editie november 1993)

7.1 AKZO, DSM, HOOGOVENS, KNP-BT,

KONINKLIJKE OLIE, NEDLLOYD, PHILIPS en VNU specificeren hun omzet naar omzet derden en interne omzet, meestal bij de segmentatie van de omzet. ELSEVIER en UNILEVER specificeren niet. Voor veel van de onderzochte ondernemingen is het punt niet van toepassing omdat uit toelichting op de jaarrekening blijkt dat zij onder de 'omzet' niet de (eventuele) interne omzet rekenen. Bij de overige onderzochte ondernemingen kon niet uit hun jaarrapport worden afgeleid of zij een interne omzet hadden.

Implementatie van de *Standaard* zou in ieder geval voor twee ondernemingen aanpassing van de jaarrekening betekenen.

7.2 Slechts een zestal ondernemingen voldoet op dit punt aan de eis die de standaard stelt.

Voor de overige ondernemingen zou invoering van de *Standaard* aanpassing van de financiële verslaggeving vergen.

7.3 AKZO, KONINKLIJKE OLIE en UNILEVER segmenteren de activa, soms *geïnvesteed vermogen*, naar bedrijfstak en naar geografisch gebied, zoals de standaard dat eist. De overige ondernemingen segmenteren de activa (of het geïnvesteed vermogen) niet naar bedrijfstak of niet naar geografisch gebied of segmenteren de activa in het geheel niet.

Voor deze laatste categorie ondernemingen zou invoering van de *Standaard* in Nederland aanpassing van de verslaggeving betekenen.

7.4 Slechts een viertal multinationale ondernemingen, te weten AKZO, DSM, KONINKLIJKE OLIE, en UNILEVER vermelden expliciet de grondslag(en) voor de prijsbepaling van de interne omzet. KNP-BT en VNU geven in (de toelichting op) hun jaarrekening de interne omzet aan, maar vermelden niet de grondslag(en) voor de prijsbepaling. Bij een viertal ondernemingen kon niet met behulp van het jaarrapport worden vastgesteld of er sprake is van interne omzet. Voor de overige ondernemingen is het onderzoekspunt niet van toepassing aangezien uit de jaarrekening blijkt dat zij onder omzet geen interne omzet verstaan (zie onderzoekspunt 7.1).

Implementatie van de *Standaard* in Nederland zou in ieder geval voor KNP-BT en VNU aanpassing van hun verslaggeving vereisen.

IAS 17 Accounting for leases (september 1982)

1.05.1 Criteria voor opname van activa en

passiva (afl. 1, januari 1984, editie juni 1988)

8.1 Uit de jaarrekening van veel ondernemingen blijkt dat zij niet beschikken over geleasde activa. Derhalve is voor deze ondernemingen dit onderzoekspunt niet van toepassing. AHOLD, INTERNATIO MULLER, KONINKLIJKE OLIE en NEDLLOYD voldoen geheel aan de eisen van de standaard. De overige ondernemingen voldoen slechts gedeeltelijk aan eisen van de standaard, namelijk in die zin dat zij de boekwaarde betrekking hebbend op de financial leasing wel vermelden, maar niet aan de overige eisen van de standaard.

Geconcludeerd kan worden dat implementatie van de *Standaard* voor deze laatste groep ondernemingen aanpassing van hun financiële verslaggeving betekent.

8.2 Slechts AHOLD, KLM, KONINKLIJKE OLIE, NEDLLOYD, STORK en UNILEVER voldoen geheel aan dit punt. Een aantal ondernemingen, waaronder AKZO, DSM, ELSEVIER en HEINEKEN geven niet aan in welke periode(n) de leasetermijnen vervallen. STORK geeft wel een gemiddelde vervalperiode aan. De overige ondernemingen waarop dit onderzoeks- c.q. verschilpunt van toepassing was, gaven nog minder informatie.

Voor veel ondernemingen zou implementatie van de *Standaard* aanpassing van de jaarrekening vereisen.

IAS 18 Revenue (november 1993)

2.11.4# Onderhanden projecten in opdracht van derden (afl. 13, november 1993)

9 STORK vermeldt dat de verkooporders van goederen en diensten worden afgeboekt na gereedkoming en oplevering ('Completed Contract'). Bij een aantal ondernemingen kon niet worden vastgesteld of zij langlopende dienstverleningscontracten hadden, en of de standaard derhalve van toepassing op deze ondernemingen was.

Implementatie van de *Standaard* zou in ieder geval voor STORK aanpassing van de jaarrekening vereisen.

IAS 19 Retirement Benefit Costs (november 1993)

2.53.3 Pensioenvoorzieningen (afl. 13, november 1993)

10 Bij tien van de onderzochte ondernemingen valt uit de jaarverslaggeving niet op te maken of zij überhaupt backservice hebben en als zij dat hebben, op welke wijze zij deze backservice verwerken. Dertien ondernemingen spreiden hun backservicelasten over toekomstige jaren (conform de eis in de standaard).

Op dit punt kan met betrekking tot de aanpassing van de financiële verslaggeving in geval van implementatie van de *Standaard* weinig worden geconcludeerd, daar het bij veel ondernemingen onduidelijk is of er sprake is van backservice.

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (november 1993)

1.03.9 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta's (afl. 4, april 1986, editie oktober 1986)

11 Verreweg de meeste van de onderzochte ondernemingen geven in hun jaarrekening aan dat alle koersverschillen, tenzij zij dit anders aangeven, verwerkt worden via het resultaat. Bij een viertal ondernemingen kon niet worden vastgesteld hoe zij het onderzoeks- c.q. verschilpunt hadden verwerkt in hun jaarrekening. HOOGOVENS en NEDLLOYD voldoen op dit punt niet aan de standaard, want zij smeren koerswinsten uit over de resterende looptijd van de transactie.

Implementatie van de *Standaard* in Nederland zou op dit punt in ieder geval voor HOOGOVENS en NEDLLOYD aanpassing van de verslaggeving betekenen.

12 Dit punt wordt door de meeste van de onderzochte ondernemingen niet expliciet beschreven in de jaarrekening. Derhalve is het bij de betreffende ondernemingen onmogelijk met behulp van de jaarrekening na te gaan of zij op dit punt aan de standaard voldoen. ELSEVIER, KONINKLIJKE OLIE en PHILIPS voldoen aan de eis in de standaard (het onderzoekspunt), terwijl AKZO, FOKKER en PAKHOED hieraan expliciet niet voldoen.

Indien de eis in de nieuwe standaard over 'Financial Instruments' wordt opgenomen zou dat in ieder geval bij AKZO, FOKKER en PAKHOED aanpassing van hun jaarrekening betekenen.

13 CSM, FOKKER, HEINEKEN, STORK en VAN OMMEREN voldoen op dit punt niet aan de eis van de standaard, want zij rekenen de resultatenrekening van de buitenlandse eenheid om tegen de balanskoers. De overige ondernemingen, op PAKHOED en WESSANEN na, geven aan dat zij deze resultatenrekening tegen de gemiddelde (kwartaal)koers omrekenen, hetgeen conform de eis van de standaard is. PAKHOED vermeldt dat de resultatenrekeningen worden omgerekend tegen koersen per het einde van het halfjaar (halfjaar-koersen). Dit is naar onze mening in de geest van de eis van de Standaard.

Implementatie van de *Standaard* zou dus bij relatief weinig ondernemingen aanpassing van de jaarrekening betekenen.

IAS 22 Business Combinations (november 1993)
2.03.2 Financiële vaste activa (afl. 9, juni 1990, editie mei 1992)

14 PHILIPS is de enige van de onderzochte ondernemingen waarvan uit de jaarstukken is af te leiden dat zij de betaalde goodwill voor acquisities activeert en afschrijft, zoals de Standaard vereist. Ook door KONINKLIJKE OLIE wordt de betaalde goodwill geactiveerd.⁹ Dit gegeven is echter niet uit de jaarstukken te halen. Voor de overige onderzochte ondernemingen, welke betaalde goodwill rechtstreeks van het eigen vermogen afboeken, zou implementatie van de *Standaard* leiden tot aanzienlijke aanpassingen van hun financiële verslaggeving. Deze aanpassingen zullen met name grote invloed hebben op het vermogen en resultaat van de betreffende ondernemingen.

15 Uit de onderzoeksresultaten van verschilpunt 14 valt op te maken dat slechts twee van de onderzochte ondernemingen op dit punt aan de Standaard kunnen voldoen, namelijk PHILIPS en KONINKLIJKE OLIE. PHILIPS schrijft de geactiveerde goodwill af over een periode van maximaal 40 jaar, hetgeen niet conform de Standaard is. KONINKLIJKE OLIE schrijft goodwill af over een periode van 5 jaar¹⁰, welk gegeven overigens niet uit de jaarstukken valt af te leiden. Derhalve zou implementatie van de *Standaard* op dit punt voor alle onderzochte ondernemingen, op KONINKLIJKE OLIE na, tot aanpassing van hun jaarrekening leiden.

IAS 27 Accounting for Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries (juni 1988)

2.03.3# Waardering van deelnemingen (afl. 9, juni 1990, editie 1992)

16 Een tweetal onderzochte ondernemingen, namelijk AHOLD en DSM, consolideert niet alle dochtermaatschappijen. AHOLD meldt in haar jaarrekening dat twee van haar dochtermaatschappijen waarin zij een meerderheidsbelang heeft, SCHUITEMA NV (73%) en AHOLD VASTGOED bv (100%), in 1992 niet zijn meegeconsolideerd omdat beide ondernemingen niet als groepsmaatschappij worden beschouwd. AHOLD doet bij de deconsolidatie van AHOLD VASTGOED bv, overigens terecht, geen beroep op de uitsluitingsclausule wegens afwijkende bedrijfsactiviteiten (zoals in de jaarrapporten over 1988 en 1989).¹¹ DSM vermeldt dat alle groepsmaatschappijen worden geconsolideerd, behalve die met een 'branchevreemd karakter'.

Implementatie van de *Standaard* zou bij beide ondernemingen aanpassing van de jaarrekening vergen.

4.3 Onderzoeksresultaten per onderneming

Een ander interessant aspect van het onderzoek is dat we van elke onderneming kunnen bepalen in hoeverre hun financiële jaarverslaggeving over 1992 op de onderzochte verschilpunten aanpassing behoeft.

Wil men kunnen nagaan welke ondernemingen hun jaarverslaggeving op veel dan wel weinig punten conform de eisen van de standaards heeft opgesteld, dan dienen de onderzoeks- c.q. verschilpunten die niet van toepassing op de verslaggeving van de betreffende onderneming buiten de beoordeling te blijven. Daarom hebben wij in de laatste twee kolommen van het overzicht in kader 2 het percentage berekend, waarbij de 'NVT's' buiten beschouwing zijn gelaten.

Uit de tweede fase van het onderzoek blijkt dat respectievelijk KONINKLIJKE OLIE (81%), PHILIPS (67%), AHOLD (63%), UNILEVER (61%) en AKZO (56%) hun jaarrekeningen op relatief veel van de onderzochte punten in overeenstemming met de IASC-standaards hebben opgesteld en dat bij KONINKLIJKE OLIE bijna

alle verschillen zijn te constateren met behulp van het jaarverslag en de jaarrekening.

Ondernemingen die op relatief veel van de onderzochte verschilpunten hun jaarrapport en jaarrekening over 1992 in strijd met de IASC-standaards blijken te hebben opgesteld, zijn HEINEKEN (64%), HOOGOEVENS (63%), GIST-BROCADES (57%) en PAKHOED (57%). Implementatie van de standaarden zou voor deze ondernemingen dus relatief veel aanpassingen in hun financiële verslaggeving betekenen.

Bedacht moet worden dat men geen uitspraak kan doen over de mate waarin de financiële verslaggeving van betreffende ondernemingen over 1992 aan alle IASC-standaards voldoet. Immers, slechts die verschilpunten zijn onderzocht waarvan het mogelijk is deze met behulp van het jaarverslag en jaarrekening te constateren.

5 Slotopmerkingen

Het bestaan van sterk afwijkende verslaggevingsgrondslagen kan leiden tot verwarring bij de gebruikers die georiënteerd zijn op de internationale kapitaalmarkten.¹² Men mag derhalve aannemen dat deze gebruikers behoefte hebben aan een geharmoniseerde set van verslaggevingsstandaards. Bij het opstellen van een dergelijke set van verslaggevingsstandaards kan het IASC een belangrijke rol spelen. Het afdwingen van deze regels kan het IASC niet zelf bewerkstelligen en aangezien de kans dat nationale wet- en regelgevende organen de IASC-standaards zullen voorschrijven klein moet worden geacht,¹³ heeft het IASC haar harmonisatiepogingen gericht op de beursorganisaties.

Het overkoepelende internationale orgaan van toezichthouders op beurzen (de IOSCO), waarin namens Nederland de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) zitting heeft, streeft ernaar de eisen aan de financiële verslaggeving van ondernemingen te harmoniseren.¹⁴ Hierbij zou zij de IASC-regels als uitgangspunt kunnen nemen. Harmonisatie zou ook bewerkstelligd kunnen worden door de IASC-eisen in de Nederlandse regelgeving, oftewel de wetgeving en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, op te nemen. In dit kader is in dit artikel een onderzoek beschreven naar de mate waarin en op welke punten de Nederlandse

regelgeving en de verslaggevingspraktijk van grote Nederlandse ondernemingen, afwijken van de meest recente IASC-regels.

Allereerst zijn de punten ten aanzien van de financiële verslaggeving aangegeven, die in de Nederlandse regelgeving (nog) zijn toegestaan en die in de Standaards en de Exposure Drafts niet (langer) zijn toegestaan. De belangrijkste opties die volgens de Nederlandse regelgeving wel, en volgens de IASC-Standaards niet zijn toegestaan betreffen:

- 'Completed Contract'-methode (*IAS 11 en IAS 18: niet toegestaan*);
- reeds gefinancierde onvoorwaardelijke backservice onmiddellijk ten laste van het resultaat brengen (*IAS 19: niet toegestaan*);
- uitstellen van koersverschillen op vorderingen en schulden samenhangende met langlopende transacties zonder dekking van het koersrisico (*IAS 21: niet toegestaan*);
- omrekening van de in vreemde valuta gestelde posten van de winst- en verliesrekening van buitenlandse entiteiten tegen eindkoers (*IAS 21: niet toegestaan*);
- positieve en negatieve goodwill onmiddellijk verwerken in het eigen vermogen (*IAS 22: niet toegestaan*).

Onder andere deze punten zijn getoetst aan de praktijk in de financiële verslaggeving van 26 van de meest actieve Nederlandse niet-financiële fondsen, welke op 31 december 1992 aan de Amsterdamse Effectenbeurs waren genoteerd. BALLAST NEDAM, HBG en VOLKER STEVIN zijn aan deze onderzoekspopulatie toegevoegd.

De toepassing van de IASC-standaards kan vergeleken met de toepassing van de Nederlandse regelgeving tot aanzienlijke aanpassingen in de financiële verslaggeving van de onderzochte ondernemingen leiden. De grootste aanpassingen die de onderzochte ondernemingen zullen moeten doorvoeren in hun financiële verslaggeving indien deze zou worden opgesteld conform de IASC-standaards betreffen o.a. (achtereenvolgens):

- het activeren en afschrijven van goodwill (*IAS 22*);
- het verschaffen van meer gesegmenteerde informatie (*IAS 14*);
- meer baten en lasten classificeren als gewoon in plaats van buitengewoon (*IAS 8*);

- het vermelden van de geldmiddelen in verworven maatschappijen (*IAS 7*);
- meer 'disclosure' betreffende geleaste activa (*IAS 17*).

Met name aan het eerste punt, het activeren en afschrijven van goodwill, wordt door belanghebbenden van financiële verslaggeving van ondernemingen groot belang gehecht. Een verklaring voor het belang dat deze belanghebbenden hechten aan dit verslaggevingsonderdeel ligt uiteraard in het feit dat zeer veel grote ondernemingen geweldige bedragen aan goodwill uitgeven en dat de wijze van verslaggeving daarover grote effecten kan hebben op de omvang van het getoonde resultaat gedurende lange reeksen van jaren.¹⁵ Op KONINKLIJKE OLIE en PHILIPS na boeken alle onderzochte ondernemingen goodwill direct van het eigen vermogen af, terwijl dit volgens de Standaard moet worden geactiveerd en over maximaal 20 jaar moet worden afgeschreven. Beide ondernemingen behoren samen met AHOLD, AKZO en UNILEVER tot de ondernemingen die hun jaarrekeningen op relatief veel van de onderzochte punten in overeenstemming met de IASC-standaards hebben opgesteld. Daarentegen hebben HEINEKEN, HOOGOEVENS, GIST-BROCADES en PAKHOED hun jaarrekening op relatief veel punten niet in overeenstemming met de IASC-standaards opgesteld en dus zou implementatie van de standaarden in de Nederlandse regelgeving dus tot relatief veel aanpassingen in de financiële verslaggeving betekenen.

LITERATUUR

- Arnold, C.A., (1995), De tien herziene standaards van het IASC, *MAB*, nr. 3, maart, pp. 104-115.
- Cairns, D., (1989), IASC; a new approach, *De Accountant*, nr. 2, oktober.
- Helleman, J. van, Vergelijkbaarheid van jaarrekeningen, *De Accountant*, nr. 6, februari.
- Helleman, J. van, (1990), Internationale vergelijkbaarheid van jaarrekeningen, in: *Vergelijkbaarheid van jaarrekeningen*, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.
- Hoepen, M.A. van, (1989), Onderhanden werk in de jaarrekening, in: *Ontwikkelingen in de financiële verslaggeving: grondslagen en praktijk*, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.
- Hulle, K. van, (1989), Harmonisatie van de regels inzake financiële verslaggeving in de EG, *De Accountant*, nr. 11, juli/augustus.

- IASC, (1993), *Comparability of Financial Statements*, Revised International Accounting Standards, London, december.
- IASC, (1993), International Accounting Standards, in: *Documentatie rond de jaarrekening*, Kluwer Bedrijfswetenschappen, februari.
- IASC, (1993), *International Accounting Standards*, Current and projected status, London, juli.
- IASC, (1993), Exposure Drafts, in: *Documentatie rond de jaarrekening*, Kluwer Bedrijfswetenschappen, februari.
- Klaassen, J., (1990), Vergelijkbaarheid van financiële informatie, *De Accountant*, nr. 6, april.
- Raad voor de jaarverslaggeving, (1993), *Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving*, Kluwer Bedrijfswetenschappen, november.
- Tas, L.G. van der, (1991), *Harmonisation of financial reporting - With a special focus on the European Community*, Datawyse, Maastricht.
- Vergoossen, R.G.A., (1991), Consolidatie-uitsluiting wegens afwijkend bedrijfsactiviteiten, *MAB*, nr. 7/8, juli/augustus, pp. 290-299.
- Vergoossen, R.G.A., (1990), Rapportering 'on Form 20-F', *MAB*, oktober, pp. 456-469.

NOTEN

1 Prof.Dr J. Klaassen danken wij hartelijk voor zijn waardevolle commentaar op de conceptversie van dit artikel. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het artikel.

2 Tas, L. van der, 1991, p. 2.

3 De laatste jaren tracht het IASC harmonisatie van de jaarverslaggeving tot stand te brengen door het aantal opties in de diverse Internationale Accounting Standaards (IAS) te reduceren. Dit staat bekend onder het 'Comparability/Improvements Project'. In het kader van dit project zijn in november 1993 door de IASC-Board 10 herziene standaards goedgekeurd. Voor een behandeling van de inhoud van deze 10 standaards wordt verwezen naar: C.A. Arnold, 1995.

4 (Ontwerp-)Richtlijnen uitgevaardigd tot en met januari 1994.

5 De Standaards en Exposure Drafts uitgevaardigd tot en met januari 1994.

6 Raad voor de Jaarverslaggeving, 1990, p. 10.

7 Hoepen, M.A. van, 1989, pp. 87-88.

8 IASC Insight, March 1994, p. 9.

9 Vergoossen, R.G.A., 1991, p. 460.

10 Vergoossen, R.G.A., 1991, p. 460.

11 Vergoossen, R.G.A., 1991, p. 464.

12 Cairns, D., 1990, p. 69.

13 Klaassen, J., 1990, p. 435.

14 Klaassen, J., 1990, p. 435.

15 Klaassen, J., 1990, p. 433.

	S2	S7	S7	S7	S8	S11	S14	S14	S14	S14	S17	S17	S18	S19	S21	F48	S21	S22	S22	S27	TOTAAL				TOTAAL %				TOTAAL % (excl. NVT)	
	1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	9	10	11	12	13	14	15	16	V	NV	NVT	O	V	NV	NVT	O	V	NV
1 AHOLD	v	v	v	v	nv	nv	nv	v	nv	nv	v	v	nv	v	v	o	v	nv	nv	nv	10	5	4	1	50%	25%	20%	5%	63%	31%
2 AKZO	v	v	v	nv	nv	nv	v	v	v	v	nv	nv	nv	o	v	nv	v	nv	nv	v	10	7	2	1	50%	35%	10%	5%	56%	39%
3 BOLS	o	nv	nv	o	nv	nv	nv	v	nv	nv	nv	nv	nv	o	o	o	v	nv	nv	v	3	5	7	5	15%	25%	35%	25%	23%	38%
4 CSM	o	v	v	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	o	o	nv	nv	nv	v	3	6	8	3	15%	30%	40%	15%	25%	50%	
5 DSM	o	v	v	nv	nv	nv	v	nv	nv	v	nv	nv	nv	v	v	o	v	nv	nv	nv	7	9	2	2	35%	45%	10%	10%	39%	50%
6 ELSEVIER	o	v	v	nv	nv	nv	nv	nv	nv	o	nv	nv	o	v	o	v	v	nv	nv	v	6	8	2	4	30%	40%	10%	20%	33%	44%
7 FOKKER	v	nv	nv	nv	v	nv	o	nv	nv	o	nv	nv	o	nv	v	nv	nv	nv	nv	v	4	5	8	3	20%	25%	40%	15%	33%	42%
8 GIST-BROCADES	o	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	v	v	o	v	nv	nv	v	4	8	6	2	20%	40%	30%	10%	29%	57%
9 HEINEKEN	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	o	o	v	o	nv	nv	nv	v	2	9	6	3	10%	45%	30%	15%	14%	64%
10 HOOGVENS	nv	v	nv	nv	nv	nv	v	nv	nv	nv	nv	nv	nv	o	nv	o	v	nv	nv	v	4	10	4	2	20%	50%	20%	10%	25%	63%
11 HUNTER-DOUGLAS	v	nv	nv	o	o	nv	o	nv	nv	o	nv	nv	nv	v	v	o	v	nv	nv	v	5	6	4	5	25%	30%	20%	25%	31%	38%
12 INTERNATIO MULLEN	o	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	v	nv	nv	v	o	o	v	nv	nv	v	4	8	5	3	20%	40%	25%	15%	27%	53%
13 KLM	v	v	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	v	nv	v	nv	o	v	o	v	nv	v	6	7	5	2	30%	35%	25%	10%	40%	47%
14 KNP-BT	o	v	nv	nv	nv	nv	v	nv	nv	nv	nv	o	nv	v	v	o	v	nv	nv	v	6	8	3	3	30%	40%	15%	15%	35%	47%
15 KONINKLIJKE OLIE	v	v	nv	nv	nv	nv	v	v	v	v	v	v	nv	v	v	v	v	o	o	v	13	1	4	2	65%	5%	20%	10%	81%	6%
16 NEDLOYD	o	v	nv	nv	o	nv	v	nv	nv	nv	v	v	nv	o	nv	o	v	nv	nv	v	6	7	3	4	30%	35%	15%	20%	35%	41%
17 OCE V.D. GRINTEN	v	v	v	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	o	o	v	o	v	nv	nv	v	6	7	4	3	30%	35%	20%	15%	38%	44%
18 PAKHOED	o	v	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	v	v	nv	v	nv	nv	v	5	8	6	1	25%	40%	30%	5%	36%	57%
19 PHILIPS	v	v	v	o	v	nv	v	v	nv	nv	nv	o	nv	v	v	v	v	v	nv	v	12	4	2	2	60%	20%	10%	10%	67%	22%
20 POLYGRAM	v	v	v	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	o	o	v	o	v	nv	nv	v	6	7	4	3	30%	35%	20%	15%	38%	44%	
21 STORK	o	v	v	nv	v	nv	nv	nv	nv	nv	v	nv	o	v	o	nv	nv	nv	v	6	6	5	3	30%	30%	25%	15%	40%	40%	
22 UNILEVER	o	v	nv	v	v	nv	nv	v	v	v	nv	v	nv	v	v	o	v	nv	nv	v	11	5	2	2	55%	25%	10%	10%	61%	28%
23 VNU	nv	v	v	nv	nv	nv	v	nv	nv	nv	nv	nv	o	nv	v	o	v	nv	nv	v	6	7	5	2	30%	35%	25%	10%	40%	47%
24 VAN OMMEREN	o	nv	nv	o	v	nv	v	v	o	nv	nv	nv	v	4	8	5	3	20%	40%	25%	15%	27%	53%							
25 WESSANEN	v	v	v	nv	o	nv	o	nv	nv	o	nv	nv	nv	o	v	o	o	nv	nv	v	5	6	3	6	25%	30%	15%	30%	29%	35%
26 WOLTERS KLUWER	v	v	v	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	nv	o	v	v	o	v	nv	nv	v	7	8	3	2	35%	40%	15%	10%	41%	47%	

TOTAAL	11	19	12	2	5	0	8	6	3	4	4	6	0	13	20	3	20	1	0	24
V	11	19	12	2	5	0	8	6	3	4	4	6	0	13	20	3	20	1	0	24
NV	0	7	10	16	13	0	2	20	23	5	8	11	1	0	2	3	5	23	24	2
NVT	3	0	4	4	5	26	13	0	0	13	14	7	18	3	0	0	0	1	1	0
O	12	0	0	4	3	0	3	0	0	4	0	2	7	10	4	20	1	1	1	0

TOTAAL %	42%	73%	46%	8%	19%	0%	31%	23%	12%	15%	15%	23%	0%	50%	77%	12%	77%	4%	0%	92%
V	42%	73%	46%	8%	19%	0%	31%	23%	12%	15%	15%	23%	0%	50%	77%	12%	77%	4%	0%	92%
NV	0%	27%	38%	62%	50%	0%	8%	77%	88%	19%	31%	42%	4%	0%	8%	12%	19%	88%	92%	8%
NVT	12%	0%	15%	15%	19%	100%	50%	0%	0%	50%	54%	27%	69%	12%	0%	0%	4%	4%	0%	0%
O	46%	0%	0%	15%	12%	0%	12%	0%	0%	15%	0%	8%	27%	38%	15%	77%	4%	4%	4%	0%

TOTAAL % (excl. NVT)	48%	73%	55%	9%	24%	0%	62%	23%	12%	31%	33%	32%	0%	57%	77%	12%	77%	4%	0%	92%
V	48%	73%	55%	9%	24%	0%	62%	23%	12%	31%	33%	32%	0%	57%	77%	12%	77%	4%	0%	92%
NV	0%	27%	45%	73%	62%	0%	15%	77%	88%	38%	67%	58%	13%	0%	8%	12%	19%	92%	96%	8%

LEGENDA

- V : Voldaan, conform de regels (de Standaard) van het IASC
- NV : Niet voldaan, niet conform de regels (de Standaard) van het IASC
- NVT : Het verschil (punt) is niet van toepassing op de verslaggeving van de onderneming
- O : Uit de verslaggeving valt niet op te maken of het verschil bestaat of niet